

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Суярова Айнура Ибадуллаевна

Педагог кафедры «Методика дошкольного образования»
Джизакского государственного педагогического университета

Федосеева Лолита Хасановна

Назарбаева Динара Усербай кизи

Студентки 2 курса Джизакского государственного педагогического
университета

Аннотация: Эта статья основывается на эмоциональном развитии которое является важной составляющей общего развития детей дошкольного возраста. Основное внимание в исследовании уделяется влиянию семейного окружения, взаимодействия с воспитателями и сверстниками, а также игровым методам на развитие эмоциональной сферы. Особый акцент делается на необходимость создания благоприятной эмоциональной среды для формирования устойчивости к стрессу, эмпатии и позитивных межличностных отношений.

Ключевые слова: Эмоциональное развитие, дошкольный возраст, базовые эмоции, эмоциональная регуляция, эмпатия, игровая деятельность, семейное окружение, стрессоустойчивость, социальное взаимодействие.

Эмоциональное развитие дошкольника прежде всего связано с появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Изменения в мотивационной сфере связано с появлением общественных мотивов, что ведёт к развитию социальных эмоций и чувств. Соподчинение мотивов, когда основному мотиву подчиняется целая система других, способствует тому, что переживания ребёнка становятся всё более устойчивыми и глубокими. Эмоциональные переживания теперь вызываются не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом в связи с ведущим мотивом деятельности ребёнка.

Таким образом, эмоции и чувства дошкольника теряют ситуативность; становятся более глубокими по смысловому содержанию; возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства, т.е. у дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки. Если раньше ребёнок выполнял нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то теперь он её выполняет, предвидя, как обрадуются окружающие его поступку. Постепенно дошкольники начинают предвидеть не только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности.

Именно в дошкольном возрасте ребёнок осваивает высшие формы экспрессии – выражение чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики. Это, в свою очередь, помогает ему понять переживания другого человека, «открыть» их для себя.

Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено появлением новых мотивов и их соподчинением, а с другой – эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчинение.

Изменения в эмоциональной сфере также связаны и с развитием познавательной сферы, самосознания. Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивают их интеллектуализацию, т.е. они становятся более осознанными, обобщёнными. Так, первые попытки сдерживать свои чувства, например, внешнее их проявление – слёзы – можно заметить у ребёнка в 3-4 года, хотя это ребёнку ещё и трудно удаётся. Старший дошкольник в известной степени начинает управлять выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Однако, дошкольники с трудом сдерживают эмоции, связанные с органическими потребностями. Голод, жажда заставляет их действовать импульсивно.

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте помогает детям:

Формировать навыки саморегуляции, что важно для управления своими чувствами и поведением.

Развивать эмпатию и умение понимать эмоции других людей.

Устанавливать позитивные социальные связи, что способствует гармоничному общению в коллективе.

Создавать базу для успешного обучения, так как эмоциональная стабильность способствует концентрации внимания и усвоению информации.

Факторы, влияющие на эмоциональное развитие

1. Семейное окружение:

Семья играет ключевую роль в формировании эмоциональной устойчивости. Тёплая и поддерживающая атмосфера способствует гармоничному развитию.

2. Социальная среда:

Взаимодействие с ровесниками и взрослыми помогает ребёнку осваивать социальные нормы и правила эмоционального поведения.

3. Личностные особенности:

Темперамент и индивидуальные особенности ребёнка определяют, как он выражает и переживает эмоции.

4. Образовательная среда:

Игры, художественная литература и другие виды активности способствуют развитию эмоционального интеллекта.

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – это процесс, требующий внимания как со стороны родителей, так и педагогов. Без помощи родителей и педагогов ребёнок не сможет развить в себе все эмоциональные новообразования и стать стабильной личностью. Создание благоприятной среды для формирования эмоциональной сферы помогает воспитать счастливых и уверенных в себе детей, готовых к дальнейшему успешному взаимодействию с окружающим миром. У детей дошкольного возраста эмоциональное состояние каждый раз изменчиво, они могут изменить свою эмоцию каждую минуту, могут заплакать и тут же успокоиться и ходить веселиться с другими детьми, а могут очень сильно разозлиться или просто ударить без причины. На протяжении многих веков, учёные разных стран

изучали эмоциональное состояние детей дошкольного возраста, перечислим некоторых учёных которые внесли огромный вклад в изучение эмоционального развития детей:

Жан Пиаже (Jean Piaget) Швейцарский психолог, который исследовал когнитивное и эмоциональное развитие детей. Он рассматривал, как дети формируют эмоции в контексте их интеллектуального развития и взаимодействия с окружающей средой.

Лев Выготский Советский психолог, создатель культурно-исторической теории развития. Он подчеркивал роль социального взаимодействия и речи в формировании эмоций у детей. Его работы показали, что эмоции и мышление неразрывно связаны.

Карл Роджерс (Carl Rogers) Американский психолог, один из основателей гуманистической психологии. Его работы акцентировали внимание на значении принятия, эмпатии и безусловной любви в эмоциональном развитии детей.

Элис Айзен (Alice Isen) Американский психолог, изучавшая влияние позитивных эмоций на когнитивные процессы и поведение, в том числе у детей.

Список литературы:

1. Портола Лариса Николаевна. «Развитие эмоциональной сферы у дошкольников» razvitie_emotsionalnoy_sfery_u_doshkolnikov.docx
2. И. О. Карелина «РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
3. Е. И. Изотова «Психология дошкольного возраста»